

Herramientas para la evaluación y la valoración previa del impacto de la co-innovación

Versión 1.0

Guía

¿Esas trabajando bien en asociación para innovar?

¿Es usted agricultor, silvicultor u otra empresa rural? ¿Está interesado en colaborar con otros para resolver un problema difícil en su explotación o desarrollar un nuevo producto para su empresa rural? ¿Ha descubierto las numerosas posibilidades de solicitar financiación para un proyecto de innovación u otra iniciativa? ¿Está trabajando ya en una asociación para encontrar soluciones innovadoras a sus retos cotidianos o a las oportunidades perdidas? Si ha respondido afirmativamente a todas estas preguntas, ¡siga leyendo!

Cada vez más personas como usted se unen para combinar sus habilidades y conocimientos en el llamado proceso de “co-innovación” (o innovación interactiva). Este proceso tiene muchos éxitos y algunos fracasos, por lo que los innovadores como usted se preguntan ...

¿Hasta qué punto es eficaz el proceso de co-innovación en nuestro grupo? ¿Cooperamos tan bien como habíamos previsto al principio? ¿Qué factores obstaculizan la cooperación entre los miembros de nuestro grupo? ¿Cómo informamos a nuestro financiador sobre los avances del proyecto y su posible impacto?

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

Esta Guía presenta una serie de métodos y herramientas que pueden utilizarse para la evaluación y la valoración previa del impacto de cualquier proyecto u otra iniciativa en la que participen grupos que trabajen juntos en la co-innovación.

Incluye orientaciones prácticas para seleccionar una o varias de las 37 herramientas para evaluar la interactividad dentro de un proyecto de co-innovación y/o valorar previamente los resultados y el impacto de la innovación prevista. Las herramientas han sido probadas en la práctica junto con varios grupos en entornos reales y ahora están preparadas para la práctica.

Todas las herramientas están disponibles como documentos independientes para su descarga y uso individual. Cada una de ellas se explica paso a paso en un formato fácil de leer , junto con consejos y trucos para su uso. Este formato pretende apoyar a los usuarios que participan en diversos tipos de proyectos de innovación, iniciativas agroalimentarias o forestales, o amplias redes industriales. Las herramientas están disponibles únicamente en inglés.

Los términos clave asociados a las herramientas se explican más adelante en esta Guía. Otros términos se definen en el [Glosario de LIAISON](#).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA?

Esta Guía es adecuada para cualquier persona que desee evaluar, dar seguimiento y mejorar un proceso de coinnovación en curso, ya sea un proyecto formal o una colaboración más informal.

Esto abarca una amplia variedad de usuarios potenciales, incluidos los coordinadores de proyectos multi-actores a gran escala, los servicios de apoyo a la innovación que facilitan la creación y el funcionamiento de los Grupos Operativos EIP-AGRI, o cualquier otro agente que participe en la amplia gama de actividades de co-innovación que existen en la agricultura y la silvicultura y sus cadenas de valor asociadas. Los usuarios de la Guía también pueden trabajar en otros ámbitos del desarrollo rural, incluido el desarrollo local dirigido por la comunidad (por ejemplo, los grupos de acción local LEADER).

Además, la Guía pretende apoyar la evaluación cualitativa o cuantitativa del impacto que surge de una solución técnica, organizativa o social aportada por un proyecto de co-innovación (innovación interactiva) o una iniciativa similar.

En términos sencillos, los enfoques cuantitativos pueden medir -en números- lo bien que funciona un proyecto o una iniciativa y su impacto. Los métodos cualitativos permiten comprender lo que ocurre en los procesos de innovación interactiva y pueden informar a los responsables de los proyectos y a los miembros de los equipos sobre cómo pueden mejorarse estos procesos.

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

En esta Guía hay 37 herramientas de evaluación y valoración previa del impacto listas para usar (véase la lista más abajo). Cada herramienta tiene un nombre y un número y se puede acceder a ella rápidamente haciendo clic en un enlace. Las herramientas están almacenadas en una base de datos de acceso abierto financiado con fondos públicos llamado Zenodo. Todas las herramientas pueden verse en línea o descargarse.

Cada herramienta incluye cuatro elementos principales:

MAA Scenario	 ENGAGING & INCENTIVISING
When to Implement	Crucial at team-building stage and used to assess and improve network members.
Group Size	Small to large multi actor group.
Level of Technical Difficulty	No technical skills required.

LIAISON Tool #1: Participatory Social Network Mapping & Appraisal	
PURPOSE, BACKGROUND & LOGIC	
Purpose This tool is used to:	Background Consensus is important in multi-actor work, the air perspectives important, the formation, to each actor to identity, and etc. that the of multi-act
<ul style="list-style-type: none"> Assess the types of actors involved in multi-actor teams, and the actors who may not but who ought to be involved. Sensitise and attune participants to the actor categories they are representing in multi-actor teams. Assess strengths and weaknesses of cooperative relationships within multi-actor teams. 	

1. Una lista de siete “identificadores clave” (véase la figura 1) indica la idoneidad de la herramienta para contextos específicos en los que podría ser necesaria y utilizada por una asociación de co-innovación. Esto incluye el escenario multi-actor predominante (véase la figura 2 y el texto siguiente), el momento de aplicación de la herramienta, el tamaño del grupo, el nivel de dificultad técnica, el tiempo necesario, los recursos requeridos y el potencial de agrupación con otras herramientas;

2. Una explicación de la finalidad, los antecedentes y la lógica de la herramienta, con información pertinente para ayudar a seleccionar las herramientas más apropiadas para formas particulares de actividades de co-innovación o el tipo de retos de evaluación encontrados;

LIAISON Tool #1: Participatory Social Network Mapping & Appraisal	
Step 2	
<ul style="list-style-type: none"> In a small group (up to 12) ask participants to cluster the sticky notes according to group identifiers. In a larger group, identify a representative from each actor category and invite them to approach the board and cluster the sticky notes according to actor categories. In the example to the right, participants have grouped the sticky notes into two categories: farmers and extension. Ask participants to draw a circle around the clustered post-its and to assign them an actor category label. In the example to the right, two labels are created: farmers and extension. Now we can see a graphical representation of the actor categories represented in the group, who is in 	

3. Guías sobre cómo aplicar la herramienta;

4. Los resultados que pueden esperarse de la aplicación de la herramienta.

ICONO	IDENTIFICADORES CLAVE
	<p>Escenario MAA ¿A qué escenario(s) multi-actor(es) se refiere su reto de evaluación?</p>
	<p>¿Cuándo se va a aplicar? ¿Para qué quiere exactamente esta herramienta? Por ejemplo,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Para crear una asociación de co-innovación? • ¿Para desarrollar una nueva idea? • ¿Para preparar una decisión? • ¿Para valorar previamente el impacto de una actividad concreta?
	<p>Tamaño del grupo ¿De qué tamaño será el grupo? ¿Un grupo pequeño o un gran consorcio?</p>
	<p>Nivel de dificultad técnica ¿Qué conocimientos técnicos (si los hay) o experiencia se requieren para utilizar esta herramienta?</p>
	<p>Tiempo necesario ¿Cuánto tiempo se necesita para utilizar esta herramienta? ¿Son horas o días? ¿Se utiliza una vez o periódicamente?</p>
	<p>Recursos necesarios ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Se necesita un equipo o unos conocimientos especiales? ¿Es caro el uso de la herramienta?</p>
	<p>Agrupación con otras herramientas ¿Con qué otras herramientas se puede emparejar esta herramienta para proporcionar un enfoque más completo? ¿Aportará esta combinación un valor añadido a la evaluación?</p>

Figura 1: Lista de “identificadores clave” para apoyar la selección de herramientas según el contexto y las necesidades específicas

Selección del escenario “multi-actor” pertinente para su evaluación /valoración previa de impacto

Las asociaciones para la innovación en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural suelen ser muy diversas (el “enfoque multi-actor”). Una relación de trabajo eficaz entre los socios es crucial para el éxito del proceso de coinnovación (innovación interactiva) y la obtención de resultados y beneficios (soluciones innovadoras).

La aplicación del enfoque multi-actor suele implicar escenarios específicos característicos de las distintas etapas del proceso de co-innovación. Éstas van desde el compromiso y el fomento de la participación de actores externos o partes interesadas a través del proceso de co-creación de nuevas ideas y conocimientos, hasta la aplicación de estas soluciones innovadoras en la práctica y la evaluación de su impacto. A los efectos de esta Guía, en la *figura 2 se describen un total de seis escenarios: implicar e incentivar, interrogar, crear, abordar, aplicar y evaluar.*

ICONO DEL ESCENARIO MAA	DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS MAA 1- 6
<p>Engaging & Incentivising</p>	<p>Involucrar a posibles socios o partes interesadas en un grupo de innovación.</p>
<p>Interrogating</p>	<p>Interrogar los conocimientos existentes de los expertos, la literatura, Internet, los medios sociales, etc.</p>
<p>Creating</p>	<p>Crear soluciones o productos innovadores; participar en procesos de codiseño; compartir conocimientos e información</p>
<p>Addressing</p>	<p>Abordar retos concretos para el proyecto de co-innovación; resolver problemas técnicos u organizativos</p>
<p>Applying</p>	<p>Aplicar los conocimientos y las soluciones innovadoras a otros sistemas o contextos particulares</p>
<p>Evaluation & Impact Assessment</p>	<p>Evaluación de los proyectos de innovación, sus resultados e impactos previstos; autoevaluación de las asociaciones de co-innovación.</p>

Figura 2: Seis “escenarios multi-actores” relevantes para la evaluación/valoración previa de impacto

ÍNDICE DE LAS HERRAMIENTAS DEL LIAISON PARA LA EVALUACIÓN Y LA VALORACIÓN PREVIA DEL IMPACTO

Herramientas inspiradas en la evaluación del desarrollo (ED) y la planificación de la gestión del impacto social (SIMP)

- Participatory Social Network Mapping & Appraisal
- Actor/Role Identification (ID)
- Personas: Understanding Our Stakeholders
- Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-based Cooperation
- Needs Register: Recording Stakeholders Needs & Assessing Responsiveness
- Motivations Register
- 'Hot Topics': Coalescing Interests Across Boundaries
- Goal Setting: Building Empathy One-to-One
- What, Who, Why, Where, When & How?
- Diagnostic Checklist as a Learning Tool for Developmental Evaluation (DE)
- 'Causes and Effects': Building Hypotheses: Linking Actions to Results
- Actions: Identification, Proof, Phase
- Mind Meitheal (Mind Community)
- Journey Mapping
- Impact Stories
- Appraisal of Group Dynamics
- Guide to The Leading/Bleeding Edge: Innovation Case Transfer
- Practicing Evaluative Thinking
- Evaluator Self-Assessment: Unconscious Bias
- Gender Appraisal
- Empowerment Appraisal
- System ID
- TRIZ (Theory of Inventive Problem-Solving)
- Unintended Impacts Mitigation

Herramientas inspiradas en el SCN

- Social Network Analysis
- Interest-Influence Matrix
- Rainbow Diagram

Herramientas inspiradas en SNA, PIPA y PSC

- Diagnostic Checklist For Interactions
- Actors Monitoring Dashboard
- Stakeholder-Associated Risk Analysis
- Satisfaction Survey
- Monitoring Tool for Impacts

Herramientas clásicas

- Altmetrics
- Economic Performance Evaluation
- Indicator Dashboards
- Scientometrics, Patents and Spin-Offs

EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS CLAVE UTILIZADOS EN ESTA GUÍA

El **co-diseño** es un proceso continuo de co-creación o co-adaptación de herramientas con los usuarios. El codiseño se basa en un conjunto distinto de principios y prácticas para entender los problemas y generar soluciones. Supone la implicación activa de una amplia gama de participantes en la exploración, el desarrollo y la comprobación de respuestas a retos compartidos.

La **Evaluación del Desarrollo (ED)** es un enfoque vivo y reflexivo de la evaluación y la valoración previa del impacto. Evoluciona en respuesta a la dinámica del proyecto en “tiempo real”. La ED puede describirse como un laboratorio de múltiples actores que traza de forma incremental cómo y por qué se producen diferentes tipos de impactos a lo largo del proceso de innovación interactivo. La ED genera y pone a prueba estrategias para alterar el curso de los procesos de innovación con el fin de mejorar los impactos, pero siempre a los ojos de los actores implicados.

La **evaluación** es un juicio basado en pruebas sobre la medida en que una intervención existente es útil, eficaz, eficiente, relevante para las necesidades actuales, coherente y si ha logrado un valor añadido. La evaluación puede tener diversos objetivos, como medir los resultados, comprender las relaciones causales que generan los cambios y estimular los procesos de aprendizaje. Hay varios tipos de evaluación, como la ex-ante (realizada antes de la ejecución de una intervención), la intermedia (realizada hacia la mitad del periodo de ejecución) y la ex-post (realizada directamente tras la finalización de una intervención). La evaluación de impacto suele realizarse después de que una intervención haya sucedido para considerar sus resultados a largo plazo, su sostenibilidad y sus efectos imprevistos.

La **evaluación de impacto** forma parte de las prácticas de evaluación explicadas anteriormente. Es una forma de evaluación de resultados que mide el efecto neto de un programa. El enfoque metodológico suele basarse en la comparación de los resultados y en una estimación de lo que habría ocurrido sin el apoyo del programa. La valoración previa de impacto difiere de la evaluación de impacto, que tiene lugar varios años después de la intervención. En ella se evalúan los resultados a largo plazo y la sostenibilidad y los efectos imprevistos de la intervención. Dado que la valoración de impacto aborda los resultados, puede o debe realizarse en cualquier momento del proceso, incluso como actividad de seguimiento. En este documento, siempre se incluye cuando se utiliza el término general “Evaluación”.

La **innovación interactiva** es un enfoque introducido por la Comisión Europea. Describe la colaboración entre actores para hacer el mejor uso de tipos complementarios de conocimiento (científico, práctico, organizativo, etc.) con vistas a la co-creación y difusión de soluciones u oportunidades innovadoras, que están listas para ser aplicadas en la práctica. Los sinónimos son “co-creación”, “colaboración para la innovación” o “co-innovación”. La innovación interactiva surge en el contexto de la Asociación Europea para la Innovación “Productividad y Sostenibilidad Agrícolas” (*EIP-AGRI*) y del llamado “enfoque multi-actor”.

Los **métodos** son un conjunto de herramientas y procesos que conjuntamente son útiles para un objetivo.

La **metodología** es la lógica que subyace a la selección de una u otra herramienta para construir un método.

El **seguimiento** se refiere a las actividades de evaluación continua llevadas a cabo por los coordinadores de los proyectos y los responsables de los mismos, que utilizan una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos. El objetivo es proporcionar a los coordinadores, a los miembros del proyecto y a las principales partes interesadas de una intervención de desarrollo en curso indicaciones que muestren el grado de avance y de consecución de los objetivos y los progresos en el uso de los fondos asignados. La recopilación continua de datos y la autorreflexión pretenden ayudar a la toma de decisiones a lo largo del proceso de cocreación para mejorarlas y conseguir mejores impactos.

Los usuarios (o usuarios finales) son las personas que en última instancia utilizan o están destinadas a utilizar un producto o servicio.

PIPA - Participatory Impact Pathway Assessment es un enfoque participativo que permite a los actores y al cambio movilizarse y aumentar las interacciones dentro de la red de innovación.

Proyecto o iniciativa es cualquier forma de entidad o grupo de múltiples actores comprometidos con la co-creación (innovación interactiva), ya sea con o sin financiación, que trabaje durante un periodo definido (proyecto) o que opere de manera formal o informal.

PSC - Cambio Social Positivo es un marco analítico que describe los procesos destinados a transformar los pensamientos y acciones de individuos, organizaciones e instituciones para mejorar el bienestar de la sociedad.

SNA - El Análisis de Redes Sociales se centra en la investigación de los patrones de relaciones e interacciones sociales entre individuos y organizaciones. El SNA puede utilizarse para dibujar la red y calcular indicadores que reflejen el tipo y la estructura de la red a la vez que se identifica el nivel de interactividad de las relaciones entre las partes interesadas, la identificación de las partes interesadas más poderosas, etc.

La autoevaluación es el conjunto de las actividades de evaluación interna y continua que llevan a cabo los proyectos, los directores de proyectos y los participantes. Estas actividades constituyen el sistema de seguimiento del proyecto y suelen estar asistidas por herramientas de recogida de datos y reflexión que ayudan a la toma de decisiones.

SIMP - Social Impact Management Planning (Planificación de la Gestión del Impacto Social) es una herramienta de gestión para abordar los impactos sociales de los proyectos a gran escala en una zona o sector.

Las herramientas son instrumentos específicos que el proyecto LIAISON recomienda utilizar sobre el terreno para apoyar la evaluación y la valoración previa del impacto o procesos similares de grupos de innovación que requieren facilitación. Todas las herramientas de LIAISON son documentos PDF independientes que pueden descargarse y utilizarse individualmente.

La evaluación cuantitativa o "clásica" se centra en asignar valores numéricos (métricas) a los cambios observados (productos, resultados, impactos) resultantes de las intervenciones. Sistemáticamente, pretende dar respuesta a preguntas como: "¿Cuántos?", "¿Cuánto?", "¿Cuánto tiempo?", etc. Los datos recogidos en los estudios existentes se enriquecen con encuestas sobre el terreno, cuestionarios, talleres, ensayos clínicos, etc., y proporcionan la base para los análisis cuantitativos. A medida que se dispone de diversas tecnologías innovadoras (por ejemplo, SIG, teléfonos móviles, medios sociales) también se utilizan cada vez más para la recogida de datos. La evaluación cuantitativa se basa en la Organización Internacional de Normalización (ISO) y otras normas de estadística. Los donantes y los evaluadores están interesados en obtener una imagen más amplia respaldada por los números. Estos datos permiten tomar decisiones informadas. Varios principios y enfoques sofisticados han evolucionado para normalizar los procedimientos de evaluación y alinearlos con los requisitos de las ciencias exactas, como los ensayos controlados aleatorios y los análisis multivariantes.

Los métodos y herramientas cualitativas permiten observar e informar de forma relativamente sencilla sobre los cambios cuando se trata de muchos beneficiarios e instrumentos políticos.

La evaluación cuantitativa es el enfoque ampliamente preferido para el seguimiento de los resultados de las iniciativas aplicadas, como las financiadas por los Programas Marco Europeos de Investigación e Innovación o los Programas de la Política Agrícola Europea. También puede centrarse en la evaluación de la interactividad de un grupo de innovación.

DESARROLLO DE ESTA GUÍA

Esta Guía y las herramientas asociadas se desarrollaron con la participación de usuarios de las industrias y asesores agrícolas y forestales, investigadores y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Los actores de los proyectos de co-innovación y las partes interesadas externas -que participan en proyectos de innovación interactiva de la “vida real”- utilizaron, adaptaron, configuraron y probaron las herramientas en un proceso de “co-diseño”.

El índice de herramientas consta de cuatro secciones. Las herramientas de cada sección fueron codiseñadas con participantes externos por un equipo de *socios de LIAISON*:

- TEAGASC dirigió el co-diseño de las herramientas inspiradas en la Evaluación del Desarrollo (ED) y la Planificación de la Gestión del Impacto Social (SIMP)
- El equipo de la FIBL elaboró herramientas inspiradas en la Evaluación de Redes Sociales (ARS)
- La Universidad de Madrid (UPM) co-diseñó herramientas basadas en el SCN
- El “Grupo de Brugge” probó y perfeccionó las llamadas herramientas “clásicas” de evaluación y valoración previa del impacto

SOBRE EL PROYECTO LIAISON

El *proyecto LIAISON* fue financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Reunió a un amplio abanico de personas y organizaciones de toda Europa con experiencia y conocimientos (tanto teóricos como prácticos) sobre la co-innovación en la agricultura, la silvicultura y las actividades rurales relacionadas. El objetivo de LIAISON era elaborar una guía de fácil lectura y otros materiales para apoyar a quienes participan en proyectos de co-innovación y otras iniciativas similares.

Además de esta Guía, existen

Cinco guías de LIAISON para asociaciones y redes de innovación que se centran en:

- *“Trabajando en equipo”* como grupo que conecta a individuos y organizaciones con habilidades, conocimientos y recursos complementarios
- *La “Buena Planificación”* de los proyectos de co-innovación, su estructura y plan de trabajo
- *“Asociaciones saludables”*, con consejos y trucos para trabajar en un proyecto con múltiples actores y con reglas y responsabilidades compartidas.
- *“Asociaciones conectadas”* que garantizan la integración de los grupos de coinnovación en una amplia red de partes interesadas con conocimientos adicionales e interés en los resultados del proyecto.
- *“Logrando un impacto”*, que complementa esta guía de evaluación y valoración previa del impacto con consejos y trucos para los grupos, incluidos ejemplos de buenas prácticas del equipo de LIAISON.

La guía de LIAISON para facilitar las asociaciones de co-innovación proporciona acceso a varios métodos y herramientas que ayudan a facilitar los siguientes procesos específicos:

- La formación de asociaciones de co-innovación,
- El co-diseño para el desarrollo y la prueba de soluciones, servicios o productos innovadores
- La difusión y explotación de los resultados de un proyecto de co-innovación.

Acerca de esta Guía LIAISON

LIAISON LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) es un proyecto multi-actor que ha sido financiado dentro de la EIP-Agri, una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2012 con su objetivo de fomentar una agricultura y silvicultura competitiva y sostenible que "consiga más y mejor con menos".

Esta Guía para la evaluación y la valoración previa del impacto de los proyectos de co-innovación, con sus 37 herramientas asociadas, se basa en una amplia revisión, la recopilación de datos relevantes y de las actividades de co-diseño realizadas por el proyecto LIAISON. El objetivo es ayudar a todos los que utilizan estas herramientas a mejorar su forma de co-innovar en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural.

Esta Guía se ha elaborado a partir de un documento más amplio escrito por Áine Macken-Walsh, Anna Maria Augustyn, Maddalena Bettoni, José María Díaz Puente, Aoife Forde, Robert Home, Martin Javornicky, Anita Naughton, Sylvain Quiédeville y Dana Cristina Repede.

El equipo editorial responsable del contenido de esta Guía fue Susanne von Münchhausen, Elena Claudia Ion y Mark Redman. El trabajo de diseño fue realizado por WERNERWERKE.

También hay que agradecer a los socios del proyecto LIAISON que probaron las herramientas con grupos de proyectos externos.

La información contenida en esta Guía tiene únicamente fines informativos generales. Se aconseja a los lectores que comprueben cualquier información con la normativa o las formas de trabajo de su propia localidad. Cualquier uso de esta información es bajo su propio riesgo.

El proyecto LIAISON ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea mediante el acuerdo de subvención nº 773418. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos en este documento corresponde exclusivamente a los autores.

